

Artículo de investigación

Cómo citar: Acevedo, C., y Hidalgo, M. (2021). Desafíos y retos convivenciales dentro del aula en tiempos de pandemia. *Praxis Pedagógica*, 21(31), 138-160. <http://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.21.31.2021.138-160>

ISSN: 0124-1494

eISSN: 2590-8200

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 20 febrero 2021.

Aceptado: 18 abril 2021.

Publicado: 4 julio 2021.

Conflicto de intereses: los autores han declarado que no existen intereses en competencia.

La identidad institucional como transformadora de escenarios para los licenciados en Educación Infantil

Institutional identity as a transformer of scenarios for graduates in Early Childhood Education

Identidade institucional como transformadora de cenários para egressos da Educação Infantil

Resumen

Partiendo de la aproximación a la Identidad Institucional en UNIMINUTO, y particularmente el protagonismo que tiene para los profesionales en formación de la Licenciatura en Educación Infantil en UNIMINUTO Virtual y Distancia, se desarrolla una experiencia reflexiva, reconociendo cómo los lenguajes, saberes, usos, rasgos son fundamentales para las personas que forman parte de diversos escenarios y son revelados a otros desde el liderazgo compartido y el diálogo fe-cultura. Este se desarrolla con un enfoque cualitativo, desde el diseño fenomenológico y el método deductivo, pretendiendo un acercamiento, mediante categorías de análisis a las dinámicas que conlleva la identidad institucional para los licenciados en educación infantil en formación; dando la razón a que es de vital importancia reconocer los principios, lenguajes y formas de ser de las instituciones donde se forman, para poder reflejarlos en entornos concretos; en suma, con el conocimiento y la vivencia en los escenarios formativos, con el sello del

Carmen Cecilia Acevedo

<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2495-0567>
Rectoría UNIMINUTO
Bogotá Virtual y Distancia
Colombia
cacevedovar@uniminuto.edu.co

Mónica Andrea Hidalgo Vergara

<https://orcid.org/0000-0003-4825-8038>
Universidad Pedagógica
Nacional: Bogotá.
Colombia
moanhive@gmail.com

educador infantil no se sustrae del territorio en el que se forma y/o ejerce su profesión, sino que desde la identidad puedan aportar a las infancias.

Palabras clave: diálogo fe-cultura, formación integral, identidad institucional, liderazgo compartido.

Abstract

Starting from the approach to the Institutional Identity in UNIMINUTO and particularly the prominence that it has for the professionals in training of the Bachelor's Degree in Early Childhood Education at UNIMINUTO Virtual and Distance, a reflective experience is developed, recognizing how languages, knowledge, uses, traits are fundamental for people who are part of various scenarios, and are revealed to others from shared leadership and faith-culture dialogue. It is developed with a qualitative approach, from the phenomenological design and the deductive method, seeking an approach, through categories of analysis, to the dynamics that institutional identity entails for graduates in early childhood education in training; giving the reason that it is vitally important to recognize the principles, languages and ways of being of the institutions where they are formed, in order to be able to reflect them in specific environments. With the knowledge and experience in the training scenarios, with the stamp of the infant educator, they do not withdraw from the territory in which they are trained and practice their profession, but from identity they can contribute to childhood.

Keywords: comprehensive training, faith-culture dialogue, institutional identity, shared leadership.

Resumo

Partindo da abordagem da Identidade Institucional na UNIMINUTO e particularmente do destaque que esta tem para os profissionais em formação do Bacharelado em Educação Infantil na UNIMINUTO Virtual e a Distância, desenvolve-se uma experiência reflexiva, reconhecendo como as linguagens, os saberes, os usos, traços são fundamentais para pessoas que fazem parte de vários cenários e são revelados a outros a partir da liderança compartilhada e do diálogo entre fé e cultura. É desenvolvida com uma abordagem qualitativa, desde o desenho fenomenológico e o método dedutivo, buscando uma aproximação, por meio de categorias de análise, à dinâmica que a identidade institucional acarreta para egressos da educação infantil em formação; justificando que é de vital importância reconhecer os princípios, linguagens e modos de ser das instituições onde se formam, para poder refleti-los em ambientes específicos; Com o conhecimento e a experiência nos cenários de formação, com a marca do educador infantil, eles não se afastam do território em que se formam e / ou exercem sua profissão, mas da identidade podem contribuir para a infância.

Palavras-chave: diálogo fé-cultura, formação abrangente, identidade institucional, liderança compartilhada.

Introducción y antecedentes

Reflexionar sobre la identidad institucional en un contexto, particularmente educativo, implica un proceso de aproximación a la identidad como experiencia fundante para luego proyectarla en los diversos escenarios, en suma, con la pasión, el compromiso y la acción que estos demanden. Esta investigación se acerca a profesionales en formación de la Licenciatura en Educación Infantil (LEID) de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) Virtual y a Distancia (en adelante, UVD), como protagonistas de la identidad institucional de la obra y portadores de esta en sus contextos cotidianos.

En primer lugar, formar parte de la institución en UNIMINUTO significa ser portadores y protagonistas de un sueño, que hace varios años tuvo un sacerdote llamado Rafael García Herreros Unda, quien siempre confió en una universidad distinta, y que forma a los profesionales del mañana, que guían las generaciones hacia auténticos valores, con conciencia y que los moviliza a actuar con liderazgo y capacidad dialógica. Ahora bien, para esta aproximación al sello e identidad, de ahora en adelante entendido como ADN institucional, se consideran estos elementos constitutivos: el diálogo fe-cultura y el liderazgo compartido para apostar a que los licenciados dinamicen y resignifiquen su identidad, además de ser generadores de identidad en sus contextos académicos con la primera infancia.

En consecuencia, en este proceso se “mira” al educador infantil reconociéndolo como protagonista de la identidad institucional y generador de identidad, con sus modos, lógicas, dispositivos e impronta que lo distingue en un entorno multicultural, donde vivencia una identidad dinamizada, desde los valores, y empoderada mediante el liderazgo compartido y el diálogo fe-cultura.

El objetivo propuesto en el marco del proyecto, del cual emana este artículo, radica en la reflexión y el reconocimiento, desde la perspectiva de identidad y liderazgo compartido, para fortalecer la identidad institucional mediante el diálogo fe-cultura en los estudiantes de Licenciatura en Educación Infantil de UVD. Por lo tanto, el proyecto apunta a responder *¿cómo fortalecer la apropiación de la identidad institucional desde el diálogo fe-cultura y el liderazgo compartido, a fin de que sean generadores de identidad en sus contextos educativos y profesionales?* Lo anterior, con el ADN institucional en el que estamos inmersos, como comunidad educativa de UVD.

En el marco de los supuestos de investigación, es importante destacar el hecho de que generar identidad institucional en los profesionales en formación de Licenciatura en Educación Infantil de UVD permite que se apropien de lo que implica para el Sistema UNIMINUTO ser parte integrante de la institución, puesto que los estudiantes cuentan en la actualidad con conocimientos previos sobre la identidad institucional, pero requieren una mayor gestión que les posibilite luego impactar en sus entornos y territorios educativos.

Además, cuando un licenciado se siente parte de la institución y proyecta su identidad, avanza en la generación de identidad en los contextos laborales; puesto que al sentirse protagonista de la institución tiene la sensibilidad para favorecer el protagonismo identitario en los entornos en que se desempeña y con la población con la cual comparte su desempeño profesional.

Estos acercamientos sobre la identidad son llevados a cabo en diferentes contextos, se cuenta, por ejemplo, con la investigación desarrollada por Ruiz Navarrete (2014), quien, en Costa Rica, plantea el tema de la identidad profesional de los docentes, entrevistando lo vital que es avanzar en la identidad como acción permanente que potencia el equilibrio entre la disciplina y la competencia que se posee en el arte de enseñar. Asimismo, Jarauta Borrasca (2017) refiere, desde su investigación denominada “La construcción de la identidad profesional del maestro de primaria durante su formación inicial. El caso de la Universidad de Barcelona”, que la identidad del maestro se construye contando con sus experiencias previas, y por eso se lleva a cabo la deconstrucción de tópicos para que se pueda “construir una identidad docente rigurosa, fundamentada, reflexionada y contrastada” (p. 119).

Otro caso, ya a nivel nacional, en el marco de la educación como generadora de identidad, es el de Ávila y Ayala (2017), quienes centran su interés en Ala Kusreik Ya – Misak Universidad, una construcción que toma en cuenta la recuperación de la identidad, los saberes y la cultura del pueblo Misak (en el departamento del Cauca), y cómo se aporta a la cosmovisión, identidad y pensamiento del Misak, basándose en escuchar, ver, pensar y hacer; favoreciendo el interés de garantizar la cultura y la identidad sin aislarse de las problemáticas, contando con los saberes que se construyen, reconstruyen y deconstruyen.

Además, Domínguez Garrido *et al.* (2017), en su investigación denominada “Experiencias docentes y su proyección en la

identidad profesional: el caso de las maestras de Santa Marta y su entorno”, fomentan un acercamiento a las maestras participantes situándose como protagonistas de su formación, desde la diversidad de acciones y escenarios en los cuales se involucran con sus narrativas, siendo constructivas y dinámicas. Por otro lado, Flaborea Favaro (2016) apunta a las licenciadas en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional, reconociendo, entre otros aspectos, lo fundamental de los saberes de los docentes y su identidad, cuyo camino es representado por experiencias y vivencias.

El acercamiento al programa de Licenciatura en Educación Infantil busca establecer acciones identitarias que posibiliten a un grupo de profesionales en formación no solo conocer de metodologías, modelos educativos, expresiones culturales, formas de enseñanza y aprendizaje, sino que sean capaces de crear, de integrar la vida con la fe y poder expresarlo en sus entornos y con capacidad para mejorarlos, de acuerdo con la inspiración de la Obra Minuto de Dios de restaurar en la dignidad a los otros, pues forma parte el Sistema Universitario de UNIMINUTO.

El fenómeno que se atiende con la presente investigación, destaca una forma de acercarse a la cultura misional y espiritual de UNIMINUTO, desde el programa de Licenciatura en Educación Infantil (LEID), como un contexto particular de la Sede Virtual y a Distancia, con la inspiración del padre Rafael García-Herberos, quien en 1988, tal como se menciona en el libro Pueblito Blanco (Colección Obras Completas N° 32) se refirió a UNIMINUTO (aún sin existir), como “Esa universidad va a ser un centro de cultura, de cristiandad y de cambio para Colombia”, (p. 217) y urge que en el hoy se pueda recabar en ese propósito con licenciados en educación conscientes de su historia, de su proyección y de la capacidad de aportar a sus escenarios de práctica y ejercicio, así como su lugar de formación les aporta de modo integral, con un sello que les caracterice.

Metodología

El presente proyecto parte del enfoque cualitativo o hermenéutico, mostrando la interrelación con las situaciones que se gestan al reflexionar sobre la identidad, apostándole a las manifestaciones cotidianas de los profesionales de la Licenciatura. De acuerdo con Hernández Sampieri *et al.* (2014), este enfoque permite un acercamiento desde una indagación flexible y la interacción de los actores y sus manifestaciones.

Además, Cerda Gutiérrez (1993) refiere que este enfoque está de acuerdo con condiciones abiertas y dinámicas para no anclarse en posiciones ambiguas. Asimismo, el diseño metodológico propuesto es el fenomenológico que precisamente apuesta a construcción de una realidad, permitiendo el acercamiento a una comunidad y contexto; para el presente: estudiantes universitarios del programa de Licenciatura en Educación Infantil, que cursan su cuarto período académico, con el fin de aproximarse a la identidad institucional a través del liderazgo compartido y el diálogo fe-cultura; expuesto por Hernández Sampierí *et al.* (2014) desde experiencias compartidas.

En cuanto al método, el proceso se desarrolla desde lo deductivo, según lo explicitado por Cerda Gutiérrez (1993), posibilitándose una aproximación desde lo universal a lo particular, valiéndose de premisas y conclusiones que se manifiestan en el análisis, proponiéndose un trasegar, una revisión y un desentrañamiento de información desde los protagonistas, en un proceso armonioso proyectado desde la identidad. El objeto de estudio se lleva a cabo gracias a una alianza entre la dirección del programa y, efectivamente, los estudiantes que ya se encuentran en prácticas profesionales con sus comunidades educativas. La muestra cuenta con 25 estudiantes de IV período, elegidas como grupo focal para la aproximación identitaria y comprender, en perspectiva de aproximación, el impacto que se alcanza al propiciar la identidad institucional en profesionales en formación. Hay que destacar que el proceso investigativo estuvo mediado y limitado por la tecnología, en la medida que, si bien el programa es de modalidad distancia, la pandemia provocada por el COVID-19 afectó la participación activa de todas las estudiantes durante todo el proceso.

Para la recolección de información con la población objeto de estudio se diseñan y validan los instrumentos por medio de expertos. Uno de los instrumentos es la encuesta descriptiva para encontrarse con rasgos del colectivo, de los estudiantes universitarios que están construyendo identidad, y para conocer sus pensamientos y posiciones respecto de la reflexión identitaria. Igualmente, se diseña un estudio de caso, con el fin de analizar una unidad integral desde un contexto real.

Finalmente, se diseña una matriz de valoración que, atendiendo a lo propuesto, suscita la reflexión y gestión de la identidad, estableciendo la vinculación entre la información que se obtiene con la provocación del análisis reflexivo de los profe-

sionales que están no solo en su institución formadora, sino también en contextos de práctica. Ahora bien, para el proceso de aplicación de los instrumentos se contó con un espacio de socialización y consecuentemente el taller que —como estrategia— apuesta a la visibilización de la identidad como aspecto fundante en los procesos educativos, donde se custodia lo propio, el sello - ADN institucional, desde lo multicultural, entorno a los lenguajes, usos, saberes y rasgos.

Resultados

El proceso reflexivo-investigativo se presente desde categorías y subcategorías de análisis que permiten evidenciar lo dispuesto en torno a los objetivos implicados en lo identitario de las profesionales en formación, en sus lenguajes, formas, sentimientos y pensamientos, permeados por lo que es el liderazgo compartido y por sus expresiones a cerca del diálogo fe-cultura.

La primera categoría es la Identidad institucional en UNIMINUTO, que tiene como punto de partida la Obra del Minuto de Dios, al padre Rafael García Herreros Unda, la misión y otros elementos, que visibilizados desde las participantes de la investigación muestran que hay detalles identificados en torno a lo propio de la Obra y al propósito del fundador. No obstante, se puede caer en el riesgo de que la identidad se quede en el papel, como alguna vez lo mencionara el documento interno elaborado por el área de Calidad Educativa de UNIMINUTO, sobre los riesgos. En esta categoría, se vale mencionar que la identidad en la institución apunta, de modo concreto, a la relación entre persona, fe, cultura y evangelización, desde el compromiso institucional y el espíritu fundacional; entonces, si estos elementos son identificados por la comunidad educativa es un paso fundamental para actuar consecuentemente en este ideal utópico que tiene la Obra Minuto de Dios y de modo concreto la Universidad.

Como subcategoría de la identidad institucional en UNIMINUTO, se encuentra el Desafío de la identidad, y se entrevisté que es un largo itinerario, un sello, que convoca a la valoración del conocimiento y también de las realidades cotidianas, y en palabras de una de las encuestadas es que hay que tener conciencia sobre la identidad y el amor por lo nuestro, por los valores que hacen la diferencia. Es un desafío para las licenciadas en educación infantil encontrarse el reto y la provocación frente

a una realidad integradora que las forma, que desde el amor por lo que hacen, más allá del servicio de la educación, son transformadoras de historias, coherentes en su ejercicio profesional y capaces de aportar a su entorno, desde el compromiso y las posibilidades que revelan la identidad. Esta categoría y subcategoría estuvieron aterrizadas en la investigación con los participantes a través de la encuesta descriptiva.

La segunda categoría de análisis es el Liderazgo compartido, como experiencia que permite fortalecer la identidad misional desde la apuesta educativa, encontrándose con estudiantes reservadas, que prefieren ser seguidoras y no tanto líderes; pero recabando lo que significa el liderazgo compartido en UNIMINUTO, con premisas de las participantes que apuntan a que cuentan con conocimientos, habilidades y sentimientos que ayudan a los demás, previendo que hay una voluntad comprometida de los educadores infantiles para participar, tanto en la transformación como en el cambio territorial de las infancias, con un empoderamiento contextual, con lenguajes, pensamientos, acciones en territorio, visión compartida, tensión creativa que —sin suprimir la subjetividad y los valores personales— logre acciones compartidas más allá de gustos y preferencias para un rol profesional auténtico.

Como subcategoría de este Liderazgo compartido se desarrolla la Identidad en la educación, al mencionarse, entonces, la necesidad de reconocerse y saberse como licenciados, que intuyen desde la identidad, legitimando en sus expresiones ese reconocimiento de sí mismos, su entorno, su universidad y los ambientes educativos donde se desempeñan, lo que implica que seamos agentes educativos transformadores.

Ahora bien, tanto esta categoría de Liderazgo como la tercera categoría: Diálogo fe-cultura, se desarrollan mediante el estudio de caso propuesto, denotando como el Diálogo se logra mediante acciones formativas, misionales, evangelizadoras y comunitarias, con miras a una apuesta pedagógica que custodie lo propio de la institución y que aporte al fortalecimiento de la pertenencia, por medio de las actividades, no solo que desarrolle la Pastoral, sino también el programa académico. La concepción dialógica en la comunidad es un reto que atiende a las raíces, se puede reconocer en UNIMINUTO que hace falta asentir más en la relación que tiene la fe y la cultura, además, de la apuesta educativa que emana en las aulas educativas y que los licenciados proyectan con las infancias. Igualmente,

este reto debe contener la apropiación de la realidad desde la práctica formativa, más allá de las letras y los números, y que se cuente con habilidades, potencialidades y también carencias de los profesionales. Se evidencia con las participantes del estudio, que se sustraen de la connotación de revelación del diálogo al considerar que solo es desde los dibujos, los gestos y las expresiones que sucede este diálogo.

Para esta categoría se presenta como subcategoría la Identidad de la educadora infantil, tomando en consideración el sello de las profesionales, reconociendo que la carencia identitaria no permite develar significativamente en entornos académicos los valores propios de la institución en la que se forman y en la que desarrollan sus prácticas y ejercicio profesional.

Recabando en lo expresado por las estudiantes de Licenciatura en Educación Infantil de IV período académico en el estudio de caso, se puede entrever la significatividad que tienen los aspectos que consideran relevantes de la Institución, en esa construcción en la cual se integran esos rasgos propios, tales como: la vocación del servicio, el compromiso por la transformación, el sentido de pertenencia, la calidad, sin perder de vista la multiculturalidad (que provoca una responsabilidad que no se diluye, sino que permite que los estudiantes expresen su sentido de pertenencia, armonizando los elementos diferenciadores del contexto y en expresiones de armonía), el servicio con los valores y la ética profesional, aspectos que destacan y que pondera no solo un aprendizaje conceptual, sino un compromiso existencial.

En estas expresiones se percibe al padre Rafael hablando al interior, expresando que se está formando en la Universidad, la cual es distinta a todas y en la que se transforman vidas, en la que se inician los proyectos a través de un sueño y se construye con los demás; cuando el estudiante escucha esa voz, entrevé el valor de saber aprender y enseñar. También se denota el hecho según la opinión de las participantes que el sello de los educadores puede llegar a ser ambiguo si no se precisa de una cultura identitaria desde la multiculturalidad; además expresan que “El educador va más allá de cuidar un niño, un educador es un guía, un transformador”. Esta percepción revela el interés por reconocerse como educadoras y por ir más allá del cuidado de sí mismas, para “llegar a ser una docente con bases misionales y espirituales”, en términos de las profesionales en formación.

Pero, estos elementos y otros descubiertos en la investigación también muestran que la institución formadora, para este caso, UNIMINUTO, tiene un compromiso a través de sus tutores, mediadores y gestores de experiencias y reflexiones, además de conocimientos, puesto que en esta armonía se genera la conciencia en ellos.

Ahora bien, como cuarta categoría, en esta investigación se dispuso Identidad y contextos; atendiendo precisamente a una reflexión de identidad en contextos formativos, que posibilita identificar en las participantes de la investigación el interés por el conocimiento de la obra y también cierta ambigüedad respecto de su percepción de las asignaturas transversales, que, para el caso en aproximación, está relacionada principalmente con la “Cátedra Minuto de Dios”. Es por ello que se desarrolla una matriz de análisis desde lo intrainstitucional y lo interinstitucional, con el fin de atender a la gestión identitaria de las participantes.

Intrínsecamente, las participantes reconocen la importancia de llevar los principios institucionales a la práctica; asimismo, cuando se revisa la relación de estas con su profesión, se menciona seguridad en la profesión escogida y cómo está construye personas y sociedad. Además, se menciona en cuanto a los territorios que la profesión se fortalece como una manera de servir con amor, con la esperanza de ser mejores personas y dar lo que se adquiere a los demás; igualmente, los principios las enfocan en los diferentes campos de acción e investigación permitiendo columbrar la necesidad de descubrirse y redescubrirse en la profesión escogida, convirtiéndose esta en el valor agregado de la relación con el territorio y las particularidades del contexto.

Por último, la quinta categoría propuesta usando la matriz de valoración, es la de Licenciados en Educación Infantil con identidad. Esta categoría expresa de modo asertivo que los lenguajes, rasgos y actitudes de las licenciadas son proyectados de modo significativo por ellas mismas. Uno de los hallazgos recabados tiene que ver con ese sello único que tiene la institución y que promueve la cultura, el protagonismo del licenciado, su quehacer desde los valores y acciones que dinamizan una formación integral. Otro aspecto está relacionado con esa expresión que una de las participantes menciona acerca de la oportunidad de poner al servicio de los demás

los talentos, valorando a los demás como hermanos, resaltando sus valores y los de UNIMINUTO, haciéndolos propios en sus escenarios de práctica.

Discusión

Con base en los hallazgos de la presente reflexión–investigación, lo que han afirmado diferentes autores sobre lo relacionado con la identidad y también con el liderazgo compartido y el diálogo fe-cultura, es importante recabar aspectos que aportan a la reflexión. En primer lugar, es importante retomar lo que afirmara el padre Rafael García Herreros en 1988, de acuerdo al libro *Pueblito Blanco* (Colección Obras Completas N° 32), al referirse a la Universidad, “Esa universidad va a ser un centro de cultura, de cristiandad y de cambio para Colombia [...] Va a ser una universidad distinta, con propósitos grandiosos [...]” (p. 217). Además, la Vicerrectoría General de Pastoral (2019), hablando de identidad, destaca que comprende: la persona, fe, cultura y evangelización. A la luz de estas cuatro palabras, es evidente que, además de la enseñanza, de la investigación y de los servicios comunes que tiene la comunidad académica, convergen también con el espíritu organizacional desde ideales, actitudes y principios que penetran y conforman la naturaleza misma de UNIMINUTO (p. 22); precisamente, sin dejar de lado ese diálogo que la Iglesia tiene con la cultura, tal y como se recuerda en el Proyecto Educativo Institucional del Sistema (Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2014).

Ahora bien, en torno a la identidad institucional, Salcedo Díaz (2017) refiere que la creación y transmisión de la identidad, desde lo pedagógico, le apuesta a una configuración profesional que desde la educación forma al alumno y lo acerca a lo misional, a lo institucional (p. 128); esta garantía misional impacta a las licenciadas en educación infantil en formación, con fuerza sinérgica sobre los rasgos identitarios que luego las llevan a proyectarse en sus entornos. Estas afirmaciones son de gran valor en la aproximación, puesto que se puede reconocer la voluntad comprometida de los educadores para participar de la transformación y el cambio territorial con las infancias; no obstante, se ve la necesidad de impulsar a las licenciadas en el empoderamiento contextual para que sus pensamientos, lenguajes, sentimientos y acciones sean fundantes de experiencias significativas y desarrollen la tensión creativa y visión compartida.

También, la Congregación para la Educación Católica (2014) determina como la emergencia educativa entrevé la falta de aplicación de currículos, de la carencia de lineamientos, además de falta de recursos, de materiales, de profesores, de directivos; así como introduce en la emergencia las “dificultades de establecer relaciones educativas que, para ser auténticas, tienen que transmitir a las jóvenes generaciones valores y principios vitales, no sólo para ayudar a cada persona a crecer y a madurar, sino también para concurrir en la construcción del bien común.” (párr. 7). Esto lleva a las licenciadas a insistir en la importancia de vivir los valores, sin demeritar los conocimientos, pero para ellas es importante dejar huella, servir, hacer el bien.

Una consideración importante que enriquece la discusión es la que aportan Vanegas Ortega y Fuentealba Jara (2019), cuando mencionan la tensión personal y profesional que implica la identidad, puesto que los licenciados abordan cotidianamente situaciones reales de enseñanza y aprendizaje.

Otro aspecto recabado, que evidencia el desafío identitario en el contexto y la identidad, tiene que ver con lo expresado por la Congregación para la Educación Católica (2014): “Con respecto a los educadores, nos encontramos frente al hecho que la ‘desculturización’ limita el conocimiento de ellos sobre las herencias culturales.” (párr. 80). Lo anterior, muestra efectivamente, en la posición de las estudiantes participantes, que la herencia y el proceso es importante, y cómo lo manifiestan ellas, es importante “tener conciencia de la identidad y el amor por lo nuestro”, que implica apropiarse de los valores que hacen la diferencia, y que no se han provocado de modo inmediato, sino en un proceso con herencia identitaria.

Ahora bien, la insistencia de Callealta Oña *et al.* (2020) es de particular interés, porque apunta precisamente a implicar la identidad con el desarrollo profesional, desde el protagonismo sustancial, que conlleva ese desarrollo de competencias para profesar una educación integral, dando forma a un ADN profesional que implica saber hacer, saber ser y saber convivir.

También, la Vicerrectoría General de Pastoral (2019) recuerda que la identidad institucional no pretende hacer proselitismo religioso, un aspecto que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, tiene esa carga de decisión desde la conciencia de su profesión y que implica para las profesionales, según la

aproximación, esos conocimientos, sentimientos y habilidades para ayudar a los otros, más allá de recursos económicos, mostrando esa marca y sello institucional para todos los miembros. Ahora bien, Zabalza Beraza (2010) expresa que la carrera profesional “tiene que ver con la construcción de la identidad profesional de los docentes [...] Se trata de un largo itinerario en el que se van mezclando muchos componentes [...] desde las circunstancias personales y familiares, hasta las oportunidades académicas” (p. 137). Y precisamente en el proyecto, no se puede negar esa experiencia formativa de las estudiantes en proceso, desde sus propias experiencias y percepciones expresan su interés en formar su identidad y darla a conocer en sus lugares de práctica y, por ende, de construir desde su realidad.

Otro autor en el que se reafirma lo recabado, a través de los instrumentos de investigación de la presente aproximación, es Vergara Arboleda (2014), quien expresa sobre la identidad, que esta provee, al profesional en formación, de elementos contundentes en conciencia con el entorno y con la responsabilidad que esta conciencia implica. Así lo identifican de modo somero las encuestadas, quienes, ante el cuestionamiento sobre la identidad institucional, la interpretan como el sello que diferencia al profesional UNIMINUTO, sin perder de vista lo personal, es importante ser “mejores” en el ámbito profesional. Esto se conjuga con lo afirmado por Vila Merino (2008), quien remite a la alteridad para encontrarse con la diferencia que nos constituye como humanos desde nuestra identidad y con el reconocimiento que legitima y valora al otro, desde la necesidad para la convivencia (p. 9). Términos que en la educación, y con miras hacia la identidad, justifican el valor de la aproximación que efectivamente se ha llevado a cabo.

Junto a estos elementos, se hace visible lo que expresara Salcedo Díaz (2017), que la creación y transmisión de la identidad desde lo pedagógico le apuesta a una configuración profesional que desde la educación forma al alumno y lo acerca a lo misional, a lo institucional (p. 128). Los instrumentos y espacios de diálogo con las participantes de la investigación permiten efectivamente ese acercamiento a lo misional y proyectan el hecho de una responsabilidad colectiva que aporta significativamente al entorno y nos empodera. En cuanto a lo afirmado por Ortiz Granja (2015), retomando a Rodríguez (s.f.) sobre el reconocimiento de los aspectos de la historia vital de las personas, y en el caso de las estudiantes, estas reconocen la marca de quienes, formando parte de la Universidad, luego

son participantes en territorios como maestros y agentes educativos. Consecuentemente, Vergara Arboleda (2014) habla de la identidad de la educadora infantil, considerándola como un sello que le permite percibirse como integrante de la comunidad según sus valores, costumbres y usos; se convierte en un aspecto de interés en UNIMINUTO, puesto que la institución desde su fundación tiene una marca, un sello que la caracteriza en el entorno. En la presente aproximación, se evidencia que las participantes se sienten permeadas por rasgos identitarios cuando pueden conocer un poco sobre la obra, y allí se devela que los niños con quienes ejercen su profesión acogen los valores y usos que las licenciadas proyectan según las bases que tienen.

Además, se destaca que la identidad no sustrae de la realidad, ni encasilla, pero propiciar una cultura identitaria en entornos educativos si posibilita una transformación y un relacionamiento significativo con los entornos, y no precisa de lo emocional, sino que relacionarse desde la identidad es una posibilidad integral e integradora que aboca a la armonía, al compromiso y al cambio, también incluyendo es multiculturalidad, mencionada por Cuenca-López *et al.* (2017). Para el caso de la presente aproximación, provoca una riqueza que permite evidenciar en las participantes de la investigación sus particularidades y como ellas expresan el reconocimiento de su institución entre otras instituciones, y el hecho precisamente de dejar huella desde los diferentes aspectos de su vida.

Esta misma multiculturalidad es mencionada por Vergara Arboleda (2014), evidenciando que la innovación permite agudizar la mirada en la riqueza del medio, y para el caso de las participantes en la investigación, se denota conciencia de que su ejercicio en territorio tenga impacto. Asimismo, se evidencia en la aproximación como ese sello identitario nos las sustrae del medio, sino que las lleva a reconocerse a sí mismas como cercanas, sensibles, dispuestas también a reconocer a los otros. Además, Vergara Arboleda (2014) refiere que los lenguajes y los rasgos de la profesión están en íntima relación con la fuerza que se imprima a cada actividad que converja en torno al quehacer educativo. El hecho de sentirse parte de un territorio, desde la identidad, aporta a encontrar el estilo, el sello, el protagonismo del licenciado, no por la apariencia de su ser o quehacer, sino por la auténtica proyección en su ser y quehacer de valores, acciones, rasgos y actitudes que posibilitan al otro un crecimiento integral y arraigo.

Ahora bien, Bergoglio (2004), citado por Prada Coral (2013), refiere que el compromiso subjetivo requiere de un acierto en las decisiones y acciones cotidianas de los profesionales empoderados y que hacen proceso en sus comunidades, luego de su propio proceso existencial. Aspectos que son insistidos en la matriz de riesgos de la sede de estudio de UNIMINUTO, para que no se queden los aspectos misionales en el papel.

Igualmente, respecto del diálogo fe-cultura se trae a colación lo expresado en el Documento Conclusivo de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe de 2007, evento llevado a cabo en Aparecida (Brasil), que insiste en el diálogo fe y razón, fe y cultura, que provoca formar para ser capaces de compromisos solidarios con la dignidad humana y la comunidad, cuidándose el perfil humano, académico y cristiano desde los responsables de la investigación y la docencia. Además, en torno a las participantes, y con la premisa de que la educación cuenta con espacios propicios para ser ejercida como derecho y servicio, es apropiado retomar a Ruiz-Román *et al.* (2016), quienes al observar a la escuela en su riqueza integradora, reconocen a esta como ese entorno que posibilita la búsqueda de identidad, la cual es una preocupación fundamental del ser humano durante las etapas de formación en la vida (p. 590). Esta búsqueda, de acuerdo con lo recabado, tiene que conllevar el asentimiento de la fe y la vida, como lo dice el Documento Maestro Estratégico de la Vicerrectoría de Pastoral (2019), al referirse al diálogo fe-cultura. Es claro, entonces, afirmar que día a día ser docente con identidad es un valor agregado, que actuar con capacidad dialógica, con un sello, con un estilo, con capacidad de transitar en la realidad y la cotidianidad, con nuevas formas y estilos, y de trascender en las situaciones, lleva a que seamos docentes que respondamos a los retos de la actualidad, pero que no olvidemos la práctica diaria como profesionales.

Otro aspecto recabado, y que efectivamente se valida con esta reflexión, tiene que ver con lo expresado por De Zubiría (2014), quién afirma que “La cultura incide sensiblemente en el sujeto al dotarlo de herramientas, preguntas, conceptos, actitudes y sentimientos; pero al mismo tiempo y de manera recíproca, la cultura se apropia del sujeto en la medida que lo constituye” (p. 205). Tales elementos permiten reconocer a las estudiantes en un recorrido identitario que las lleva a liderar desde la cultura que las permea y proyecta, y según sus comentarios, se reconocen partícipes de esa cultura. Es innegable que estamos

permeados por la posibilidad cotidiana de revelar en el entorno todo lo que somos, al mismo tiempo, estamos permeados por factores sociales, contextuales, culturales, educativos, que nos llevan a relacionarnos de maneras singulares; y que es precisamente la educación, la fuente que permite a los licenciados desplegar su experiencia identitaria.

Al respecto, Vergara Arboleda y Gutiérrez Pérez (2016) insisten en los factores sociales que apuntan a determinar la identidad de la educadora infantil, la importancia de la interacción de los otros y sus comportamientos, desde una práctica humanizante y de compromiso con los otros. Tales pensamientos, que, en voz de los participantes, denotan su interés por pasar la vida sirviendo a los demás y haciendo lo mejor por ser buenas profesionales, con valores y ética profesional.

No se puede dejar de mencionar lo que Vergara Arboleda (2014) afirma, respecto de la identidad, manifestando que “constituye una especie de sello para la educadora infantil que le permite percibirse como integrante de una comunidad con un conjunto de valores, usos y costumbres” (p. 114), expresando el protagonismo de quién se forma como licenciado, que en el marco de la investigación es expresado por las participantes desde la seguridad por la profesión escogida, que puede impactar la vida de muchos niños y niñas, y construir personas y sociedad. En consonancia con lo expuesto, Callealta Oña *et al.* (2020) toman en cuenta que la identidad aboca la construcción de los maestros como docentes más allá de sus competencias profesionales lo cual marca su devenir, sus valores, conocimientos, capacidades y valores. Este mensaje sugerente, junto a todos los elementos ya recabados en el presente artículo reflexivo, lleva a que las licenciadas en Educación Infantil de UNIMINUTO puedan efectivamente imprimir en cada rasgo una fuerza que permita el crecimiento integral.

Conclusiones

Según lo recabado, se visibiliza una experiencia que provoca un espacio propicio para la relación y la interacción con intencionalidad identitaria, evidenciándose que el reconocimiento de los elementos de la identidad institucional, vistos por los profesionales en formación, se convierte para ellos en una manera de conocer a la Universidad y así mismo darla a conocer, partiendo de los inspiradores, que para el caso de UNIMINUTO

es el padre Rafael García Herreros, y con él, el Evangelio, la Espiritualidad Eudista y la Doctrina Social de la Iglesia, que de acuerdo con las estudiantes, no siempre se conocen o se apropian estos aspectos y lo que implican.

El análisis de factores y elementos relacionados con el fortalecimiento de la identidad institucional en perspectiva de liderazgo compartido y diálogo fe-cultura en las licenciadas deja ver que los principios, lenguajes y formas de ser de la obra, se reflejan en entornos cotidianos y, asimismo, el hecho de conocer las propias expresiones de los campos de acción que forman parte de la vida de las profesionales en formación; no obstante, aunque se vislumbra su valor e importancia, no siempre es correspondiente con la información con la que se cuenta en relación con la identidad.

Se identifica, desde la reflexión y las percepciones de las participantes, que los aspectos identitarios, si bien no suman conocimientos y conceptos, aportan en definitiva a la integralidad y se convierte en un cedazo para saber discernir en la multiculturalidad una apuesta por lenguajes, signos, rasgos que generen pertenencia a los territorios (de formación y de acción) y que anclen valores y liderazgo compartidos.

Tiene sentido el proceso llevado a cabo, y provoca nuevas expectativas para investigar sobre el protagonismo de aspectos no académicos que permea la academia en quienes se forman como licenciados. Es importante tener en cuenta que permea la comunidad educativa, desde la reflexión para generar identidad institucional, se convierte en un reto no solo de la Cultura Misional y Espiritual de la Institución, mediante la Pastoral, en cambio, precisa, como lo expresan las participantes, la participación de la fe y la cultura en el desconcierto de la educación, no como algo negativo, sino como sorprendente por las continuas variables que encontramos en los territorios educativos y, ante las cuales, estamos todos convocados para actuar de modo sinérgico y participativo.

La construcción misional, desde la apuesta educativa, lleva a identificar factores, entre ellos los misionales, en los que urge que se tenga en cuenta la relación dialógica de la academia con lo espiritual y el protagonismo de la comunidad educativa como actor de transformación de sí mismo y de su entorno desde la identidad; con una fisonomía desde lo propio, acogiendo la multiculturalidad de la sociedad en la que se

encuentran con liderazgo y no se sustraiga de lo misional de los jardines y colegios en los cuales ejerzan. En cuanto a lo transversal, es de relevancia traspasar el valor numérico en la ruta académica que tiene la Cátedra Minuto de Dios, para que sea una experiencia integradora de identidad.

Respecto de lo didáctico, se concluye que hace falta apostar no solo a asignaturas concretas, sino en todos los procesos de la identidad, que implican protagonismo de los participantes, que, como aprendientes, forman parte no solo de la comunidad educativa, sino de sus territorios educativos en los que necesitan sentido de pertenencia. Es contundente comprender que los licenciados en formación necesitan una experiencia existencial al abordar su profesión, puesto que emana de este ejercicio integral un protagonismo, capaz de llevarles a trabajar en torno a las problemáticas cotidianas que encuentran en cada uno de los territorios educativos, en cada una de las situaciones de los estudiantes, con sentido cívico y crítico, con corresponsabilidad y compromiso, con sentido social, con implicación desde lo político, lo evolutivo, lo cultural, lo cívico, todo lo que tiene que ver con su configuración identitaria.

Entorno a los factores pedagógicos, se insiste en los recursos y medios que sean promovidos en las aulas de los estudiantes de la licenciatura, con el fin de entablar en ellos los valores de identidad en el conocimiento de su campo de formación, con la capacidad propia de instar a la motivación, a sus habilidades de diálogo y comunicación; mientras que ante los factores académicos, con base en lo expresado en los instrumentos aplicados, es de reconocer que si bien está la Pastoral Universitaria propendiendo por la formación integral, la estructura de las asignaturas no visibilizan en su proceso académico estos aspectos, por variables que no se precisan en la presente investigación, pero, entre líneas, se puede entrever que hay oportunidades desde la académica para fortalecer los lenguajes, rasgos, acciones y expresiones que forman parte de la fuerza identitaria. Por esto, los estudiantes apuestan por la profundización desde su programa en usos y valores como miembros de un entorno e integrantes activos, dinámicos y donde su propio estilo se enriquece y enriquece a los otros.

Se recomienda que cada grupo de interés, relacionado con el programa objeto de la aproximación, pueda tener un protagonismo en la construcción identitaria desde el diálogo fe-

cultura y el liderazgo compartido, es decir, los estudiantes, convocados y partícipes desde el pensamiento identitario para que luego los revelen en sus escenarios de práctica y ejercicio profesional. Por parte de los maestros, se necesita en estos una creciente conciencia frente al fortalecimiento de la identidad institucional como un elemento conducente a la identidad de los licenciados en educación infantil, capaces de generar acciones y procesos en el servicio y derecho a la educación, sin perder de vista el protagonismo de las personas con sus lenguajes, usos, actitudes y experiencias. Para despertar este interés en los estudiantes, hace falta que los maestros participen en escenarios propuestos por la Institución para fortalecer la Cultura Misional.

Respecto al programa, con mirada identitaria, se recomienda establecer escenarios de empoderamiento institucional con espacios de integración y diálogo, que tengan el componente identitario, no solo de UNIMINUTO, sino de los territorios en los cuales los profesionales en formación están inmersos para identificar, lenguajes, usos, rasgos, costumbres, y avanzar continuamente en licenciados con un sello de educadores integrales. La Pastoral e Identidad Misional también necesita avanzar en escenarios integradores que convoquen; asimismo, intervenir mediante subproyectos y estrategias como la propuesta de esta aproximación. Además, es claro que, como formadores de formadores, se necesita seguir avanzando con los colaboradores para que estos coadyuven en la formación misional e identidad en los estudiantes con los cuales desempeñan su ejercicio, se necesita seguir avanzando en alianzas intra e interinstitucionales tendientes a ese fortalecimiento identitario. En cuanto a la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia, se requiere de una comunicación activa, a través de los medios institucionales para que, partiendo de los medios actuales, haya un proceso de modo fluido que inste por experiencias y opciones vitales de acuerdo con el ADN institucional del que toda la comunidad educativa se sienta partícipe y respondiente.

Referencias

Ávila, S. A. y Ayala, Y. A. (2017) *Ala KusreikYa – Misak Universidad: construyendo educación Propia*. Revista Jangwa Pana, 16(1), 54-66. <https://doi.org/10.21676/16574923.1956>

- Callealta Oña, L., Donoso González, M. y Sánchez-Paulete, N. C. (2020). El docente en la actualidad: competencias y formación inicial como ejes prioritarios en su construcción identitaria. *Revista de Estilos de Aprendizaje*, 13(25)84-98. <http://revistaestilosdeaprendizaje.com/article/view/1880>
- Cerda Gutiérrez, H. (1993). *Los elementos de la investigación. Cómo reconocerlos, diseñarlos y construirlos*. AbyaYala, https://kupdf.net/download/hugo-cerda-los-elementos-de-la-investigacion_58feb4ecdc0d600975959e80_pdf
- Congregación para la Educación Católica. (2014). *Educación hoy y mañana. Una pasión que se renueva. Instrumentum laboris*. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20140407_educare-oggi-e-domani_sp.html
- Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). (2007). *V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Documento Conclusivo* (3.ª ed.). <https://www.celam.org/aparecida/Espanol.pdf>
- Corporación Universitaria Minuto de Dios. (2014) *Proyecto Educativo Institucional - PEI. UNIMINUTO*.
- Cuenca-López, J. M., Estepa-Giménez, J. y Martín Cáceres, M. J. (2017). Patrimonio, educación, identidad y ciudadanía. Profesorado y libros de texto en la enseñanza obligatoria. *Revista de Educación*, (375), 136-159. http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/13629/Patrimonio_educacion_identidad.pdf?sequence=2
- Domínguez Garrido, M. C., Ruíz Cabezas, A. y Medina Rivilla, A. M. (2017). Experiencias docentes y su proyección en la identidad profesional: el caso de las maestras de Santa Marta y su entorno. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 19(29), 111-133. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6244991>
- Flaborea Favaro, R. (2016). *La formación inicial práctica del maestro de Educación Infantil: el caso de una universidad pública en Colombia* [tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona]. <https://bit.ly/3SKPJHy>
- García Herreros, R. (2015). *Pueblito Blanco*. Colección Obras Completas N° 32. Corporación Centro Carismático Minuto de Dios. Bogotá, Colombia.
-

- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education. <http://observatorio.epacartagena.gov.co/wpcontent/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sextaedicion.compressed.pdf>
- Jarauta Borrasca, B. (2017). La construcción de la identidad profesional del maestro de primaria durante su formación inicial. El caso de la Universidad de Barcelona. *Profesorado*, 21(1), 103-122. <https://www.redalyc.org/pdf/567/56750681006.pdf>
- Ortiz Granja, D. (2015). La educación intercultural: el desafío de la unidad en la diversidad. *Sophía, Colección de Filosofía de la Educación*, (18), 91-110. <https://www.redalyc.org/pdf/4418/441846095006.pdf>
- Prada Coral, A. L. (2013). *Pensamientos del Cardenal Bergoglio acerca de la Educación. Una compilación que tiene mucho que decir a los educadores católicos*. <https://bit.ly/3zSYtmj>
- Ruiz Navarrete, R. (2014). Hacia la identidad profesional docente en la Universidad de Costa Rica. *REDU. Revista de Docencia Universitaria*, 12(4), 231-248. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4907968.pdf>
- Ruiz-Román, C., Calderón-Almendros, I. y Torres-Moya, F. (2016). Construir la identidad en los márgenes de la globalización: educación, participación y aprendizaje. *Cultura & Education*, 2384), 589-599. <https://doi.org/10.1174/113564011798392398>
- Salcedo Díaz, J. J. (2017). *La práctica pastoral en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Seccional Bello* [trabajo de grado, Universidad Pontificia Bolivariana] Repositorio Institucional. <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3356/Tesis%20La%20pr%C3%A1ctica%20pastoral%20en%20la%20Corporaci%C3%B3n...Pdf%20?sequence=1>
- Vanegas Ortega, C. y Fuentealba Jara, A. (2019). Identidad profesional docente, reflexión y práctica pedagógica: consideraciones claves para la formación de profesores. *Perspectiva Educativa. Formación de Profesores*, 58(1), 115-138. <https://www.scielo.cl/pdf/perseduc/v58n1/0718-9729-perseduc-58-01-115.pdf>

Vergara Arboleda, M. (2014). La identidad de la educadora infantil. Elementos para su comprensión. *Revista Pedagogía y Saberes*, (41), 111-120. <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/view/3317/2878>

Vergara, Arboleda, M. y Gutiérrez Pérez, A. M. (2016). Factores para determinar la identidad de la educadora infantil desde las experiencias educativas (estudio de caso). *Folhmy*, (6), 47-62. <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/FHP/article/view/6419>

Vicerrectoría General de Pastoral. (2019). *Plan de Pastoral 2020-2025. Documento Maestro Estratégico* [documento institucional].

Vila Merino, E. A. (2008). La educación del secreto: infancia, identidad y alteridad. *Revista Iberoamericana de Educación*, (47), 1-10. <https://rieoei.org/historico/deloslectores/2620Merinov2.pdf>

Zabalza Beraza, M. A. (2010). *La enseñanza universitaria: el escenario y sus protagonistas*. Narcea Ediciones.

De Zubiría, J. (2014) *Los modelos pedagógicos. Hacia una pedagogía dialogante*. Cooperativa Editorial Magisterio.

Declaraciones

- **Reconocimientos:** se agradece en esta investigación al programa de la Maestría, a sus directivas y especialmente en la tutora del proceso, asimismo al programa de Licenciatura en Educación Infantil, a sus directivas y a las estudiantes que participaron, para su momento, del cuarto período académico y desde la asignatura de Práctica Educativa.

Se reconoce al equipo de la Pastoral e Identidad Misional por los procesos que en definitiva permitieron armonizar la investigación y mediar en la importancia de la identidad en la educación.

- **Financiamiento:** para este proyecto no se requirió financiamiento.

- **Disponibilidad de datos y materiales:** los datos de los asistentes dentro de los diferentes espacios propuestos están en el aplicativo Lime Survey, en el usuario asignado al área de la cual la investigadora pertenece en el ejercicio de sus funciones, igualmente, la dirección de programa de la Licenciatura en Educación Infantil tiene alcance a elementos relacionados con la investigación.
- **Aprobación ética y consentimiento de los participantes:** se tiene el consentimiento informado diligenciado por la dirección de programa de Licenciatura en Educación Infantil de UNIMINUTO Virtual y a Distancia.
- **Conflicto de intereses:** los autores manifiestan que no existen conflictos de intereses en el proceso de la publicación.